

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Назирова Л.В.

Кандидат психологических наук, ТГПУ им Низами

Рахмонова Н.

ТГПУ им Низами, Ташкент

Аннотация: В статье раскрывается проблема диагностики креативности студентов. Понятие креативности в отношении к использованию в системе подготовки студентов гуманитарных направлений раскрывается в своеобразие, что представляет трудности в диагностическом аспекте. Специфика процесса диагностики креативности представлен в статье.

Ключевые слова: креативность, инклюзия, дифференциация, креативность. Как критерий диагностики готовности студентов гуманитариев к решению профессиональных и учебных задач.

Annotatsiya: Maqolada talabalarning ijodkorligini (kreativligini) aniqlash muammosi yoritilgan. Gumanitar yo'nalishdagi talabalarning tayyorgarlik tizimida ijodkorlik tushunchasi o'ziga xosligi orqali ochib beriladi, bu esa diagnostika jarayonida qiynchiliklar tug'diradi. Maqolada ijodkorlikni aniqlash jarayonining o'ziga xos xususiyatlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, inklyuziya, farqlash (differensiallash), ijodkorlik. Talabalarni kasbiy va o'quv vazifalarini hal qilishga tayyorgarligini aniqlash mezonini sifatida ijodkorlik.

Abstract: The article reveals the problem of diagnosing students' creativity. The concept of creativity in relation to its use in the system of training students in the humanities is revealed in its originality, which presents difficulties in the diagnostic aspect. The specifics of the creativity diagnostic process are presented in the article.

Key words: creativity, inclusion, differentiation, creativity. As a criterion for diagnosing the readiness of humanities students to solve professional and educational problems.

ВВЕДЕНИЕ

Креативность является одной из ключевых компетенций современного педагога, особенно в области начального и инклюзивного образования, где требуются гибкие подходы к обучению и воспитанию. В условиях увеличения разнообразия обучающихся, педагог должен быть способен находить нестандартные решения, разрабатывать инновационные методики и адаптировать их к индивидуальным потребностям учащихся.

Диагностика креативности студентов педагогических вузов приобретает особую значимость, так как позволяет своевременно выявить и развить их творческий потенциал, необходимый для профессиональной деятельности. Этот процесс требует интеграции психологических и педагогических подходов, учета специфики начального и инклюзивного образования, а также применения современных диагностических инструментов.

Современное состояние подготовки педагогических кадров, в условиях многополярности мира, становится сложным неоднозначным процессом. Возможно, творческая составляющая активной и

самодостаточной Личности без нравственно моральных основ, проблема становления Педагога. Как это понимать? Во-первых, Личность, представляющая интерес в плане самореализации и саморегулирования, согласно требованиям интересов личных это одно из условий Мегалополиса, тогда как Личность попадая в профессиональную, общественно значимую сферу, перестает представлять лишь свои интересы и ориентироваться на свои лишь ценности, участвуя в формировании подрастающей, формирующейся Личности. Так Личность формирует Личность. Во-вторых, сложность вышеописанного процесса возникает в подготовке профессионалов педагогов гуманитарных направлений (студентов начального и инклюзивного образования).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Диагностика креативности студентов начального и инклюзивного образования представляет собой важную научно-практическую задачу, так как креативность является ключевой компетенцией современного педагога. В данном контексте большое значение имеют исследования психологических и педагогических подходов к выявлению и развитию креативности.

А. Маслоу (1943) и К. Роджерс (1954) в своих гуманистических теориях подчеркивали важность личностного роста и самоактуализации, которые являются основой для развития креативного мышления. Их работы служат теоретической базой для понимания креативности как естественного проявления личности.

Дж. Гилфорд (1967) ввел понятие дивергентного мышления, которое является центральным компонентом креативности. Его тесты на дивергентное мышление используются как классический инструмент для диагностики креативности в образовательных учреждениях, включая педагогические вузы.

Российский исследователь Е.П. Торренс (1990), опираясь на работы Гилфорда, разработал свою систему тестирования креативности, которая активно применяется в педагогической практике. Его тесты позволяют оценивать оригинальность, беглость и гибкость мышления, что особенно важно для диагностики креативности студентов.

В рамках инклюзивного образования значительный вклад внесла Л.С. Выготский (1934), который выделял роль социального взаимодействия и зоны ближайшего развития в формировании творческих способностей. Его концепция подчеркивает, что развитие креативности тесно связано с социальным контекстом и педагогической поддержкой.

Современные российские исследователи, такие как И.А. Зимняя (2013), подчеркивают необходимость комплексного подхода к диагностике и развитию креативности студентов. В своих работах она отмечает, что креативность педагогов в области инклюзивного образования должна основываться на сочетании педагогических технологий и психологической диагностики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Название «Город счастливых людей». Методика проводится в рамках занятия 1.30. Количество участников 20-25 студентов и педагог. Педагог в данном случае ведущий. Материал: цветной пластилин, ватман с расчерченными зонами. Студентам предоставляется инструкция вылепить фигуру человечка (либо по желанию любой образ, персонаж, предмет) на выбор. Далее по завершению работы каждый студент по степени готовности выходит к доске называет свой продукт по имени презентует его (возраст, интересы, все, что считает нужным) и ставит на Ватман в выбранной собой зоне. Зоны (центр, верхний правый угол, верхний левый угол, нижний правый угол, нижний левый угол). Задача остальных участников, участвовать в обсуждении и презентациях.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В – третьих данный сложный процесс формирования многополярности Личности невозможен без подключения Креативности, как основного компонента диагностики устойчивости Личности. Речь идет о том, как формировать и выращивать многополярность на основе устойчивости нравственно моральных ориентиров, особенно когда речь идет о работе с Молодежью. Многополярность расширяет систему представлений, но вместе с тем многополярность ограничивает выбор, путем повышенной ответственности. Так, Личность, ориентированная на Многополярное и устойчивое развитие, способна осуществлять выбор в сторону ответственного отношения к реальности, к себе к тому делу, которое выполняет. Какое же значение в данном процессе занимает креативность? Возьмем за основу самое простое и представленное в широком доступе

Википедии, определение понятия креативности. Усложнение определения понятия делает его не работоспособным на практике, то есть громоздкое определение с всевозможными теоретическими подкреплениями хорошо использовать в диссертационных исследованиях в статье же хотим остановиться на следующем определении: (creatio – творчество) – умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов. К тому же креативность предполагает присутствие прогрессивного подхода, воображения и оригинальности. Прослеживается в различных видах деятельности, её продуктах, а также в отдельных сторонах качества личности. В работе со студентами первых курсов в рамках изучения дисциплины Общей психологии, при прохождении тем «Восприятие» и «Воображение» мы использовали виды интерактивной работы с элементами диагностики креативности. Первоначально эти упражнения не преследовали цели диагностической работы, но в рамках Конференции хотелось бы вынести на обсуждение результаты апробации метода формирования креативности, под названием «Методика формирования креативности студентов начального и инклюзивного образования».

Таким образом, показатель креативности Личности становится критерием диагностики готовности Личности к развитию профессиональных качеств в процессе решения творческих задач, с ориентиром на процесс, а не на результат.

Описание анализа прохождения работы студентов по методу формирования прогрессивного подхода, воображения и оригинальности «Город счастливых людей». Работа началась за долго до семинара. Так студентам было предложено принести с собой пластилин. Само предложение вызвало интерес. Студенты первого семестра готовы к работе над собой, при этом педагог сделал акцент на то, что работа в рамках методических рекомендаций по формированию профессионально значимых качеств Личности, а именно творчество, и воображение. Было давно задание изучить теоретический материал по теме «Воображение». Так студенты были подготовлены к семинару, но в целом чувствовалось волнение и некоторая напряженность. Студенты большинство из них мяли пластилин в руках продолжали шуметь и проявлять любопытство (что характерно для людей, которые боятся ситуацию оценки результатов деятельности).

Следует отметить, что ВУЗ сталкивается уже с поколением, обучающемся в Онлайн формате, со специфической системой оценки и отношения к отметке. Педагог проводит аналогию с учениками начальных классов делает заключение о возрастных потребностях, о специфике отношения младших школьников, детей с ОВЗ к ситуации оценки, что становится поводом для напряженности обстановки. Интересная, но нами не проверенная связь существует между показателями «одаренности» и уровнем «психоземotionalного напряжения Личности». Возможно, речь идет о темпераменте, но в нашем случае мы говорили о ведущих потребностях и их уровне влияния на психоземotionalное состояние. Выводом было одно заключение: творчество, воображение, креативность – это средства

перевода психоземotionalного напряжения в ресурсное состояние Личности. Процесс подачи инструкции после теоретически обоснованности прошел легко. Но процесс был ограничен во времени. На выполнение творческой задачи было дано 5-7 минут. Именно в данный отрезок времени в реакциях студентов проявился их опыт ощущений, сформированный первым учителем в младшем школьном возрасте. А именно звучали оценки в процессе деятельности (не знаю, что делать, я не умею лепить, это не собака это страшила, и т.д.). Интересные наблюдения за студентами и выбору образов. При работе педагог сразу сделал комментарий, что это не сеанс психотерапии, арттерапии и что цель занятия понять, как воображение помогает в решении практических творческих задач. Студенты презентовали образы, и находили возможность в выражении представлений, через причинно-следственную связь рождающихся ассоциативных форм. На рис.1 представлено фото результата работы студентов.

В ходе диагностики креативности в ходе презентации были выявлены следующие особенности. Так, студентка Р. отказалась участвовать в презентации, здесь нам помогли рамки семинара и было принято решение проведение групповой презентации в группе из 3-4х человек. Студент сам делал осознанный выбор в

сторону выполнения задания. Это именно тот тип студентов, который предпочитают не использовать креативность, как составляющей деятельности. Это так называемые студенты нового поколения, которые занимались по 2м трем предметам у репетиторов по тестовой подготовке. Следует отметить, что это студенты, вынужденно выбравшие направление педагогики и дефектологии. То есть студенты, негативно относящиеся к креативности и ее проявлению. Эта проблема - проблема формирования креативности современных подростков, нацеленных на когнитивное развитие, так же требует поиска решения. В заключении хотим предоставить комментарии студентов о проведенном занятии, на основе метода с элементами диагностики креативности. Это ответы на вопрос «Чему научились на семинаре?»

Студент К. «Семинар на тему «Воображение», лично для меня, прошёл очень познавательно, интересно. Данный урок научил развивать своё воображение не только на словах, но и на действие. Я извлекла множество аспектов, но главные - дети, через творческие занятия, показывают себя, стараются открыться, показав свой талант. А через цвета, можно понять внутреннее состояние ребёнка. Сложностей не возникло, т.к. это очень нужна практика. Понравилось очень, группа объединила своё воображение в одном, нарисованном нами же, городе». Студент М. «Самое главное не бояться показать себя, не бояться осуждения. И в дальнейшем, чтобы мы, как педагоги, могли позволить детям также открыться, дать волю воображению».

Студент А. «Это дало возможность выразить свои идеи и мысли через творчество. Особенно приятно было работать вместе с девушками мы весело провели время, делились мнениями и вдохновляли друг друга. Атмосфера была лёгкой и дружелюбной, благодаря чему каждый мог раскрыть своё воображение и почувствовать себя свободно. Это был отличный опыт, который запомнится надолго». Студент Е. «Мне особенно понравилось, как процесс лепки дал каждому возможность выразить своё внутреннее состояние и фантазии. Было здорово, что не было строгих правил мы могли полностью погрузиться в творчество и создавать что угодно, что приходило в голову. Обсуждая свои работы с подругой, я заметил, как много у нас общего, и в то же время, как уникально каждый видит мир. Мы не только весело провели время, но и узнали друг друга лучше через творческий процесс. Семинар зарядил позитивом и оставил ощущение, что воображение – это удивительная сила, которая объединяет людей».

Студент Е. «Во время семинара на тему «Воображение» прошло всё очень интересно. Я наконец-то смогла ощутить то, о чём раньше не подозревала.

1) Помимо воображения, работала моторика рук. Что не мало важно, так как с рук начинаются первые ощущения, на мой личный взгляд

2) Выбор цветовой гаммы по отношению к своему творчеству, количество цветов и материалов, Вы объяснили, что всё это имеет значение, ранее я думала лишь о цветах. Мне казалось, что количество материала, взятое ребёнком, не имеет значения, главное то, что он сделает.

3) Вы предоставили нам возможность слепить то, что мы считаем счастьем, благодаря чему каждый увидел, частичку внутреннего мира друг друга.

4) Очень важный для меня пункт, я смогла выделить тот, что мы делали презентацию своего творчества. Именно в этот момент ты начинаешь включать ещё одну ступень воображения, потому что иногда люди делают что-то, но не задумываются, что вкладывают в этот процесс. Хотела ещё поблагодарить Вас за идею, для будущей работы с детками и за то, что позволили нам ощутить это на собственном опыте!».

Таким образом, реализация необходимых методологических аспектов в организации работы по диагностике креативности студентов является важным условием ее формирования, что положительно влияет на профессиональное становление студентов начального и инклюзивного образования.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исследование показало, что диагностика креативности студентов начального и инклюзивного образования является важным аспектом их профессиональной подготовки. Креативность педагога выступает как ключевой фактор, обеспечивающий успешное взаимодействие с детьми в условиях разнообразия образовательных потребностей.

Результаты анализа подтвердили, что эффективная диагностика креативности должна учитывать такие компоненты, как дивергентное мышление, способность к адаптации и оригинальность. Применение современных методик, таких как тесты Гилфорда и Торренса, а также учет социокультурного контекста, предложенного Л.С. Выготским, обеспечивает комплексный подход к оценке творческого потенциала студентов.

Таким образом, развитие креативности у студентов педагогических вузов требует системной работы, направленной на интеграцию психологических и педагогических методов диагностики и развития. Это позволит подготовить педагогов, способных эффективно работать как в традиционной,

так и в инклюзивной образовательной среде, что является важным условием для повышения качества современного образования.

Список литературы

1. Лхамцэрэн, Б., Буяндэлгэр, Б. Концентрация талантов, как фактор для превосходства вузов// Материалы III Международной научно-практической конференции «Психология одаренности и творчества» 3 ноября 2021 г, Институте педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ
2. Попов Л.М., Пучкова И.М., «Технология развития творческой составляющей инновационного потенциала личности». // Материалы III Международной научно-практической конференции «Психология одаренности и творчества» 3 ноября 2021 г, Институте педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ
3. Сухонос А. П. «Развитие креативного лидерства у воспитанников кадетского корпуса на основе рефлексивно-сотворческих технологий». // Материалы III Международной научно-практической конференции «Психология одаренности и творчества» 3 ноября 2021 г, Институте педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ.
4. Маслоу, А. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.
5. Гилфорд, Дж. (1967). The Nature of Human Intelligence. McGraw-Hill.
6. Торренс, Е. П. (1990). Torrance Tests of Creative Thinking. Scholastic Testing Service.
7. Выготский, Л. С. (1934). Мышление и речь. Москва: Педагогика.
8. Зимняя, И. А. (2013). Педагогическая психология высшей школы. Москва: Логос.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.